

O'QUVCHILARNING AMALIY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA MUAMMOLI VAZIYATLARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476028>

Baratov Farrux Najmiddinovich

*Jizzax Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika nazariyasi va tarixi
(Faoliyat turlari bo'yicha) 1-kurs magistranti*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarini oshirishda muammoli ta'limdan foydalanish, muammoli ta'lim jarayoni haqida, muammoli ta'lim maqsadi, vazifalari, vositalari, muammoli ta'lim darajalari, muammoli dars strukturasi, muammoli o'qitishda kechadigan jarayonlarning psixologik mexanizmi haqida qiaqacha ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Muammoli ta'lim, vazifalari, vositalari, strukturasi, ijtimoiy-iqtisodiy, psixologiya, mexanizm.*

Annotation: *This article deals with the use of problem-based learning in improving students' practical skills, the process of problem-based learning, the purpose, tasks, tools of problem-based learning, problem-based learning levels, problem-based lesson structure, problem-based learning how much information is given about the psychological mechanism of the processes.*

Keywords: *Problem-based education, tasks, tools, structure, socio-economic, psychology, mechanism.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается использование проблемного обучения в совершенствовании практических навыков учащихся, процесс проблемного обучения, цель, задачи, средства проблемного обучения, уровни проблемного обучения, проблемный урок. структурное, проблемное обучение, как много информации дается о психологическом механизме процессов.*

Ключевые слова: *Проблемное обучение, задачи, инструменты, структура, социально-экономическая, психология, механизм.*

Muammoli ta'lim – ta'lim jarayonini olib borishda o'quvchilar oldiga yechish uchun muammoni qo'yish orqali muammoli vaziyatni vujudga keltirish va mashg'ulot davomida uning yechimini topish. Muammo o'qituvchi tomonidan yoki o'quvchilar tomonidan qo'yilishi mumkin.

Muammoli ta'lim, rivojlanuvchi ta'lim, muammoli ta'lim maqsadi, vazifalari, vositalari, muammoli ta'lim darajalari, muammoli dars strukturasi. Respublikamizning hozirgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tamoyillari jahondagi taraqqiy etgan

mamlakatlar qatoridan munosib o'rin olish uchun ma'naviy salohiyatimizni va iqtisodiy qudratimizni yanada oshirish, ularni XXI asr ilmiy-texnika taraqqiyoti talablariga javob beradigan tarzda qayta qurishni talab qiladi. Buning uchun o'quvchilarimizning dunyoqarashini o'zgartirish, ularning bilim va ma'naviyatlarini jahon andozalari darajasiga ko'tarish zarur.

Muammoli o'qitish uslubining mohiyati shundaki, u muayyan muammoli vaziyat yoki vazifaga asoslangan bo'lib uning yechimi talabalarning bunday vaziyatlardan chiqish uchun eng maqbul yechimni

Toppish ko'nikmalarini egallashga qaratilgan. Amaliyotdan ko'rinib turibdiki, muammoli o'qitish usulidan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayoniga qiziqishini kuchayishiga olib keladi. Muammoli vaziyatni hal qilish dars jarayonida qatnashishni belgilaydi. Muammoli o'qitish usuli talabalarga tayyor bilimlarni emas, balki mavjud bo'lgan bilim va ko'nikmalar asosida, muammoli ziddiyatni hal qilishda mustaqil izlash va o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Muhim nuqta shundaki, muammoli vaziyatni hal qilish nafaqat talabalarning

Bilimlarini mustahkamlash va chuqurlashtirishga, balki o'z bilimlari va ko'nikmalaridagi mavjud bo'shliqlarni mustaqil ravishda aniqlashga ham yordam beradi. O'zlarining yetarli bo'lmagan bilimlari to'g'risida xabardor bo'lish talabalarni yangilarini izlashga undaydi, izlash esa o'z navbatida ijodiy fikrlashning eng muhim shartlaridan biridir.

An'anaviy pedagogik usuldagi – bilimlardan muammoga qarab – o'quvchilar mustaqil ilmiy izlanish ko'nikma va malakalarini hosil qila olmaydi, chunki ularga o'zlashtirish uchun tayyor natijalar taqdim etiladi. Muammoning yechimi ijodiy fikrlashni taqozo etadi. O'zlashtirilgan bilimlar shablonlarini takrorlash bilan bog'liq bo'lgan reproduktiv psixik jarayonlar, muammoli vaziyatlarda hech qanday samara bermaydi.

Agar inson muntazam tayyor bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga o'rgatilgan bo'lsa, uning tabiiy ijodiy qobiliyatini so'ndirish ham mumkin; u mustaqil fikrlashni «esdan chiqaradi» Fikrlash jarayoni muammoli masalalarni yechishda a'lo darajada namoyon bo'ladi va rivojlanadi.

Muammoli o'qitishda kechadigan jarayonlarning psixologik mexanizmi quyidagicha bo'ladi: inson ziddiyatli, yangi, noma'lum muammoga (muammo – murakkab nazariy yoki amaliy masala bo'lib, yashirin ziddiyatlarni qamrab oladi, uning yechimi turli, hatto muqobil vaziyatlarni talab etadi) duch keladi, unda hayratlanish, ajablanish holati paydo bo'ladi, «gap nimada?» degan savol tug'iladi.

O'quvchi noma'lum yechimni topish uchun mustaqil yoki o'qituvchi yordamida izlanadi. Muammoni jamoaviy hal etishda paydo bo'luvchi, subekt-obekt munosabatlari ijodiy fikrlashni faollashtirishga olib keladi.

Pedagogika fanining eng muhim vazifalaridan biri ta'lim jarayonini faollashtirishdir. Maqsad ta'lim jarayoni bugungi kunda - maktab o'quvchilarini mustaqil ravishda yangi bilimlarni egallashga o'rgatish, yangi muammolarni qo'yish va mustaqil ravishda hal qilish qobiliyatini rivojlantirish.

Har qanday o'quv materiali ham muammoli bayon etishga mos kelavermaydi. O'quvchilarga fan tarixini o'rgatishda muammoli vaziyatlarni yaratish oson. Farazlar, yechimlar fandagi yangi ma'lumotlar takroriy bosqichidagi an'anaviy tasavvurlarning inqirozi, muammoga yangicha yondashuvlarni izlash va hokazolar muammoli bayon etish uchun mos keluvchi mavzular hisoblanadi. Kashfiyotlar tarixi orqali izlanish mantiqini egallash – muammoli fikrlashni shakllantirishning asosiy istiqbolli yo'llardan biridir. O'qitishning an'anaviy usulidan muammoliga o'tish muvaffaqiyati, quyidagi ikki omil bilan belgilanadigan «muammolik darajasi»ga bog'liq bo'ladi

- muammoning murakkablik darajasi – mazkur muammo doirasida talaba uchun ma'lum va noma'lumlar nisbatiga ko'ra aniqlanadi;
- muammo yechimida o'quvchilar ijodiy ishtirokining ham jamoaviy ham shaxsiy hissalari hisobga olinadi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish kerakki, o'quv jarayonini muammoli o'rganish usuli bo'yicha tashkil etish ancha murakkab va ko'p vaqt talab qiladigan ishdir. Ammo amaliyot shuni isbotlaydiki, bunday darslar ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun samarali. O'quvchilar materialni yaxshiroq yodlaydilar, jarayonga faolroq kirishadilar va o'qishga bo'lgan g'ayratlari ortadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Lerner I.Ya. Muammoli o'rganish . –M.: Bilim, 1974-yil.
2. Okon V. Muammoli ta'lim asoslari, - M.: Ta'lim , 1968-yil
3. Xodjaboev A. Xusanov L. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. T.: Fan va texnologiyalar, 2007
4. Abduqudusov O. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim muassasalarida ta'limtarbiya jarayonini samaradorligini oshirish muammolari. Metodik qo'llanma. – Toshkent, 2002